

EVFEMIZMLARNING TARJIMA JARAYONIDAGI LINGVOKULTUROLOGIK MUAMMOLARI

Mirakhmedova Zilola Erkinovna

Toshkent davlat transport universiteti,

<https://orcid.org/0009-0006-5180-4844>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20338893>

Annotatsiya. Ushbu maqolada evfemizmlarni bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilish jarayonida yuzaga keladigan lingvokulturologik muammolar ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot ingliz va o'zbek tillari materiallari asosida evfemizmlarning madaniy o'ziga xosligi, tarjima strategiyalari hamda ekvivalentlik muammolarini yoritishga qaratilgan. Maqolada tarjima jarayonida evfemistik ma'noni to'liq yoki qisman yetkazish imkoniyatlari, madaniy implikatsiyalarning yo'qolishi yoki transformatsiyaga uchrashi hamda tarjimonning lingvomadaniy kompetensiyasiga qo'yiladigan talablar tahlil etiladi. Xususan, "passed away", "economically disadvantaged", "to let someone go" kabi inglizcha evfemizmlarning o'zbek tiliga tarjimasida yuzaga keladigan semantik va pragmatik nomutanosibliklar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: evfemizm, tarjima, lingvokulturologiya, madaniy ekvivalentlik, tarjima strategiyasi, o'zbek tili, ingliz tili, madaniy implikatsiya, tabu, domestikatsiya.

Abstract. This article provides a scientific analysis of the linguocultural problems that arise in the process of translating euphemisms from one language into another. The study is based on materials from the English and Uzbek languages and aims to highlight the cultural specificity of euphemisms, translation strategies, and issues of equivalence. The article examines the possibilities of fully or partially conveying euphemistic meaning in translation, the loss or transformation of cultural implications, and the requirements for the translator's linguocultural competence. In particular, semantic and pragmatic inconsistencies that occur when translating English euphemisms such as "passed away," "economically disadvantaged," and "to let someone go" into Uzbek are analyzed.

Keywords: euphemism, translation, linguoculturology, cultural equivalence, translation strategy, Uzbek language, English language, cultural implication, taboo, domestication.

Аннотация. В данной статье проводится научный анализ лингвокультурологических проблем, возникающих в процессе перевода эвфемизмов с одного языка на другой. Исследование основано на материалах английского и узбекского языков и направлено на выявление культурной специфики эвфемизмов, переводческих стратегий и проблем эквивалентности. В статье рассматриваются возможности полной или частичной передачи эвфемистического значения при переводе, утрата или трансформация культурных импликаций, а также требования к лингвокультурной компетенции переводчика. В частности, анализируются семантические и прагматические несоответствия, возникающие при переводе английских эвфемизмов, таких как «passed away», «economically disadvantaged», «to let someone go», на узбекский язык.

Ключевые слова: эвфемизм, перевод, лингвокультурология, культурная эквивалентность, стратегия перевода, узбекский язык, английский язык, культурная импликация, табу, доместикация.

Kirish: Evfemizmlar nafaqat lisoniy birlik sifatida, balki chuqur lingvokulturologik hodisa sifatida ham namoyon bo'ladi. Ular muayyan jamiyatning tabii tizimi, axloqiy qadriyatlar ierarxiyasi hamda ijtimoiy munosabatlar strukturasi haqida muhim ma'lumot beradi. Shu bois evfemizmlarni tarjima qilish jarayoni oddiy leksik almashtirish emas, balki bir madaniy kodni boshqa madaniy kodga moslashtirish va qayta ifodalash jarayoni hisoblanadi.

Tarjimashunoslikda evfemizmlar muammosi hali ham to'liq o'rganilmagan dolzarb yo'nalishlardan biri bo'lib qolmoqda. M. Bakerning ta'kidlashicha, tarjimada semantik ekvivalentlikka erishish nisbatan oson bo'lsa-da, pragmatik va ayniqsa lingvokulturologik ekvivalentlikni ta'minlash ancha murakkab jarayondir. Bu holat evfemizmlar kabi madaniy yuklamaga ega til birliklarida yanada yaqqol namoyon bo'ladi.

Tadqiqotning dolzarbligi zamonaviy globallashuv sharoitida ingliz va o'zbek tillari o'rtasidagi tarjima jarayonlarining kengayib borishi hamda madaniyatlararo muloqotda evfemizmlarning muhim kommunikativ va pragmatik vazifa bajarishi bilan izohlanadi. Ushbu maqolaning asosiy maqsadi ingliz va o'zbek tillaridagi evfemizmlarning tarjima jarayonida yuzaga keladigan lingvokulturologik muammolarni aniqlash, mavjud tarjima strategiyalarini tahlil qilish hamda tarjimon oldida turgan asosiy semantik va pragmatik qiyinchiliklarni ilmiy asosda yoritishdan iboratdir.

Adabiyotlar tahlili: Tarjima nazariyasi doirasida P. Nyumarkning fundamental tadqiqotlari tarjima usullari va strategiyalarini tizimli tasniflashga asos bo'lib xizmat qiladi [1]. U semantik va kommunikativ tarjima o'rtasidagi farqni aniqlab, madaniy yuklamaga ega birliklarni tarjima qilishda tarjimonning ijodiy va moslashuvchan yondashuvi muhimligini asoslab beradi. Nyumark tasnifiga ko'ra, evfemizmlarni tarjima qilishda *naturalizatsiya*, *madaniy ekvivalent* va *funksional ekvivalent* strategiyalari alohida ahamiyat kasb etadi.

O'zbek va ingliz mediadiskursida evfemizmlar tarjimasidagi madaniy implikasiyalarni o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotda [2] ommaviy axborot vositalarida qo'llaniladigan evfemistik birliklarning funksional farqlari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari o'zbek mediadiskursida siyosiy va ijtimoiy mazmundagi evfemizmlarning ingliz tiliga tarjimasida ma'no va pragmatik yuklamaning qisman yo'qolishi holatlarini ko'rsatadi. Muallif tarjimada madaniy kontekstni to'liq hisobga olish zarurligini ta'kidlaydi.

Evfemizmlarning lingvomadaniy xususiyatlarini milliy dunyoqarash bilan bog'liq holda o'rgangan tadqiqot [3] evfemizmlarni oddiy leksik birlik emas, balki milliy mentalitet va madaniy kodni ifodalovchi lingvokulturologik belgi sifatida talqin qiladi. Ushbu yondashuvga ko'ra, evfemizmlarning madaniy-pragmatik yuklamasini saqlash tarjima jarayonining eng muhim talablaridan biri hisoblanadi.

M. Bakerning tarjimashunoslikka oid ilmiy qarashlarida [4] leksik, grammatik va pragmatik ekvivalentlik muammolari chuqur tahlil qilinadi. U evfemizmlar kabi madaniy jihatdan yuklangan birliklarni tarjima qilishda *madaniy bo'shliq* (cultural gap) muammosiga alohida e'tibor qaratadi hamda bu bo'shliqni bartaraf etish uchun turli kompensatsiya strategiyalarini taklif etadi.

L. Venutining tarjima nazariyasiga bag'ishlangan asarida [5] tarjimonning "ko'rinmasligi" konsepsiyasi ilgari suriladi. U *domestikatsiya* va *forinizatsiya* strategiyalarini qiyoslab, evfemizmlarni tarjima qilishda domestikatsiya usuli qo'llanganda madaniy o'ziga xoslikning yo'qolish xavfi ortishini ta'kidlaydi. Venutining yondashuvi evfemizmlarning tarjimada madaniy identifikator sifatida saqlanishi yoki transformatsiyaga uchrashi muammosini yangi nazariy nuqtai nazardan yoritadi.

Tadqiqot metodologiyasi: Ushbu tadqiqotda qiyosiy tahlil, komponentli tahlil, kontekstual tahlil hamda tarjimashunoslik metodlaridan kompleks ravishda foydalanildi. Mazkur yondashuvlar evfemizmlarning semantik, pragmatik va lingvokulturologik xususiyatlarini chuqur tahlil qilish imkonini berdi. Tadqiqot materiali sifatida ingliz va o'zbek tillaridagi badiiy, publitsistik hamda rasmiy uslubga oid matnlardan olingan evfemizm-juftliklar (asl matn va ularning tarjimalari) tanlab olindi. Ushbu materiallar evfemizmlarning turli diskursiv muhitlarda qo'llanishi va tarjima jarayonidagi o'zgarishlarini aniqlashga xizmat qildi. Tarjima strategiyalarini tasniflashda P. Nyumark hamda M. Bakerning ilmiy tasnif tizimlari metodologik asos sifatida qabul qilindi. Ushbu yondashuv evfemizmlarni tarjima qilishda qo'llaniladigan *naturalizatsiya*, *funksional ekvivalent*, *madaniy ekvivalent* hamda *kompensatsiya* kabi strategiyalarni tizimli tahlil qilish imkonini berdi.

Qiyosiy tahlil jarayonida bir xil semantik maydonlarga mansub evfemistik birliklar tanlab olindi. Xususan, o'lim, kasallik, ijtimoiy maqom, jismoniy nuqsonlar hamda siyosiy mavzular bilan bog'liq ingliz va o'zbek evfemizmlari o'zaro solishtirildi. Bu esa evfemizmlarning universal va milliy-madaniy xususiyatlarini aniqlashga imkon berdi.

Tahlil va natijalar: Evfemizmlarning tarjima jarayonida bir qator muhim lingvokulturologik muammolar yuzaga keladi. Ushbu muammolar asosan madaniy, pragmatik va ijtimoiy omillar bilan bog'liq bo'lib, ularni bir necha asosiy guruhlarga ajratish mumkin.

Madaniy ekvivalentlik muammosi eng ko'p uchraydigan masalalardan biridir. Har bir til o'zining tabiiy tabu tizimiga ega bo'lib, bu tizim evfemizmlarning shakllanishiga bevosita ta'sir qiladi. Natijada bir tilda mavjud bo'lgan evfemizm boshqa tilda to'liq yoki aynan ekvivalentga ega bo'lmasligi mumkin. Masalan, ingliz tilidagi o'limga oid evfemizmlar "*to pass away*", "*to be no more*", "*to go to a better place*" kabi ifodalar o'zbek tiliga moslashtirilganda "*vafot etmoq*", "*yo'q bo'lmoq*", "*jannatga ketmoq*" shaklida beriladi. Biroq "*to go to a better place*" iborasining "*jannatga ketmoq*" tarzida tarjima qilinishi diniy-madaniy qo'shimcha ma'no yuklaydi, asl matnda esa bunday konnotatsiya majburiy emas. Bu holat tarjimada semantik ortiqchalik (semantic surplus) yuzaga kelishini ko'rsatadi.

Pragmatik ma'noning yo'qolishi muammosi ham muhim o'rin tutadi. Evfemizmlar nafaqat ma'no, balki nutqiy vaziyatni yumshatish, ijtimoiy munosabatni muvofiqlashtirish kabi pragmatik funksiyalarga ega. Biroq tarjima jarayonida bu funksiyalar to'liq saqlanmasligi mumkin. Masalan, ingliz tilidagi byurokratik evfemizmlar "*downsizing*", "*collateral damage*", "*enhanced interrogation techniques*" kabi iboralar o'zbek tiliga moslashtirilganda ularning yumshatuvchi pragmatik ta'siri sezilarli darajada kamayadi. Xususan, "*enhanced interrogation techniques*" iborasi o'zbek tilida to'g'ridan-to'g'ri ma'noga yaqinlashib, evfemistik yumshatish funksiyasini yo'qotadi. Bu borada M. Baker ta'kidlaganidek, tarjimon pragmatik ekvivalentlikka erishish uchun matnni moslashtirish strategiyasidan foydalanishi lozim.

Ijtimoiy va tarixiy kontekst farqlari ham tarjimada muhim rol o'ynaydi. Ingliz va o'zbek madaniyatlarida ayrim ijtimoiy tushunchalarga munosabat turlicha bo'lib, bu evfemizmlarning tarjimasiga ham ta'sir qiladi. Masalan, ingliz tilidagi "*differently abled*" iborasi insonning imkoniyatini ijobiy nuqtai nazardan ifodalasa, o'zbek tilidagi "*imkoniyati cheklangan*" ifodasi ko'proq neytral yoki cheklov ma'nosini beradi. Bu farq ikki madaniyatning nogironlikka bo'lgan yondashuvidagi tafovutni ko'rsatadi. L. Venuti fikriga ko'ra, bunday holatlarda domestikatsiya strategiyasi qo'llanganda madaniy o'ziga xoslikning yo'qolish xavfi mavjud.

Siyosiy va ijtimoiy evfemizmlar tarjimasida ham murakkabliklar kuzatiladi. Masalan, "*regime change*", "*pre-emptive strike*", "*negative growth*" kabi iboralar tarjimada o'zining evfemistik yuklamasini yo'qotishi yoki mantiqiy qarama-qarshilikka olib kelishi mumkin.

Ayniqsa, "negative growth" iborasi o'zbek tilida "salbiy o'sish" tarzida tarjima qilinganda, bu mantiqan tushunarsiz yoki paradoksal ifodaga aylanishi mumkin. Shu sababli P. Nyumark tomonidan taklif etilgan funksional ekvivalentlik strategiyasi bunday hollarda eng maqbul yondashuv hisoblanadi. Evfemizmlarning tarjimasida murakkab lingvokulturologik jarayon bo'lib, u nafaqat leksik ekvivalentlikni, balki pragmatik va madaniy moslikni ham talab qiladi.

Tarjima strategiyasi	Inglizcha misol	O'zbekcha tarjima
So'zma-so'z tarjima	to pass away	o'tib ketmoq
Madaniy ekvivalent	to kick the bucket	jon taslim qilmoq
Funksional ekvivalent	senior citizen	keksa fuqaro
Izohli tarjima	collateral damage	tinch aholi qurbonlari (harbiy amaliyot natijasida)
Domestikatsiya	differently abled	imkoniyati cheklangan

Jadval ma'lumotlari tahlili shuni ko'rsatadiki, evfemizmlarni tarjima qilishda qo'llaniladigan har bir strategiya o'zining afzalliklari va kamchiliklariga ega. Xususan, so'zma-so'z tarjima usuli ko'pincha evfemistik yuklama va pragmatik yumshatish effektining yo'qolishiga olib keladi. Madaniy ekvivalentlik strategiyasi esa maqsad til o'quvchisi uchun tushunarli va tabiiy bo'lgan evfemizmni taqdim etadi, biroq bu jarayonda asl madaniy kontekst va milliy semantik qatlam yo'qolishi mumkin. Izohli tarjima usuli esa ma'noni eng to'liq yetkazib berish imkonini bersa-da, matnning badiiy va stilistik ixchamligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi ehtimoli mavjud.

Evfemizmlarni tarjima qilish jarayonida tarjimonning lingvomadaniy kompetensiyasi alohida ahamiyat kasb etadi. Bunda tarjimon faqat ikki tilni mukammal bilishi bilan cheklanib qolmasdan, balki har ikki madaniyatning tabiiy tizimi, ijtimoiy me'yorlari va pragmatik kommunikativ an'alarini chuqur anglay olishi zarur. Masalan, o'zbek tilidagi ayollarga oid evfemistik birliklarni ingliz tiliga tarjima qilishda bir nechta variantlar mavjud bo'lib, ularning har biri turli darajadagi evfemistik yumshatish va ijtimoiy registriga ega:

"homilador" → *expecting* / *pregnant* / *with child*
 "hayz ko'rmoq" → *to have a period* / *to be on one's period* / *time of the month*

Ushbu misollar shuni ko'rsatadiki, birgina tushuncha uchun bir nechta evfemistik variant mavjud bo'lib, ularning tanlanishi kontekst, uslub va maqsadli auditoriya xususiyatlariga bevosita bog'liq. Umumiy tahlil natijalariga ko'ra, evfemizmlar tarjimasidagi asosiy muammo ikki til tizimida bir vaqtning o'zida ham evfemistik funksiyani saqlab qolish, ham madaniy o'ziga xoslikni yo'qotmaslik zarurati bilan bog'liqdir. Aksariyat hollarda ushbu ikki talab o'zaro muvozanatni talab qiladi va tarjimon ularning biriga ustuvorlik berishga majbur bo'ladi.

Xulosa: Evfemizmlarning tarjima jarayonidagi lingvokulturologik muammolari murakkab va ko'p qatlamli xususiyatga ega ekanligi tadqiqotda aniqlandi. Ingliz va o'zbek tillaridagi evfemizmlar leksik-semantik bilan birga madaniy va pragmatik jihatdan ham farqlanadi, bu esa to'liq ekvivalentlikka erishishni qiyinlashtiradi. Tahlil natijalari evfemizm tarjimasida asosiy muammolar sifatida madaniy ekvivalentsizlik, pragmatik ma'no yo'qolishi va kontekst tafovutlarini ko'rsatdi. Shu sababli evfemizm tarjimasida doimo individual yondashuvni talab qiluvchi ijodiy jarayon hisoblanadi. Domestikatsiya va forinizatsiya strategiyalari o'rtasidagi muvozanatni topish muhimdir: biri matnni tushunarli qiladi, ikkinchisi esa madaniy

o‘ziga xoslikni saqlaydi. Amaliyotda ko‘pincha kombinatsion yondashuv eng samarali usul sifatida qo‘llaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Newmark P. A textbook of translation. – New York: Prentice Hall, 1988. – P. 1-312.
2. Eshchanova M. Evfemizm tarjimasidagi madaniy implikatsiyalar: o‘zbek va ingliz mediadiskursi misolida // Uzbekistan: Language and Culture. – 2025. – T. 1. – №. 01.
3. Boltaboeva U. Lingvokul’turnyye osobennosti evfemizmov kak otrazheniye natsional’nogo mirovideniya // The Lingua Spectrum. – 2025. – T. 11. – №. 1. – S. 41-44.
4. Baker M. In other words: A coursebook on translation. – Routledge, 2018.
5. Venuti L. The translator’s invisibility: A history of translation. – Routledge, 2017.